

Análisis de Segunda Ley de la Termodinámica a la Central Termoeléctrica del Valle de México

L. E. Méndez Cruz^{1,3*}, S. Castro Hernández², R. Lugo Leyte², M. Salazar Pereyra³, H. D. Lugo Méndez¹

¹Departamento de Procesos y Tecnología. Universidad Autónoma Metropolitana – Cuajimalpa. Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, CDMX, México.

²Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 09340, Iztapalapa, CDMX, México.

³División de Ingeniería Mecatrónica e Industrial. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Av. Tecnológico, Esq. Av. Hank González, Col. Valle de Anáhuac, 55210, Ecatepec, Estado de México, México.

*ladislao.eduardo@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se realiza un análisis de Segunda Ley de la Termodinámica a la Central Termoeléctrica del Valle de México (CTVM) Unidad-2 a cargas parciales de 100, 80 y 50%. El análisis realizado a la central es a partir de parámetros de diseño. Se hace un balance energético para determinar las propiedades del vapor a la entrada y salida de los diferentes equipos, así como los balances de segunda ley para obtener la producción de entropía, flujo de irreversibilidades, y las eficiencias exergéticas de cada uno de éstos. Los resultados obtenidos muestran que, existe una caída de presión en la turbina de alta presión del 5.05%, mientras que, en las secciones de media y baja presión, son en promedio del 7.04% y 8.1% respectivamente. Como consecuencia de ello existe una caída en la potencia de salida de aproximadamente 1 MW. Existe también un incremento total del flujo de irreversibilidades generadas en las secciones de la turbina de vapor para las cargas de 100, 80 y 50% de 33.71, 32.85 y 25.66% respectivamente.

Palabras clave: Análisis termodinámico, cargas parciales.

Abstract

In this paper, present a Second Law of Thermodynamic analysis of the Thermoelectric Power Plant of Valley of Mexico, Unit-2 at partial loads of 100, 80 and 50%. The analysis made to the plant is based on design parameters. The energy balance was carried out to determine the properties of the steam at the input and outside of the different equipment, as well, the second law balance to obtain the production of entropy, flow of irreversibilities and the exergetic efficiencies of each of these. The results obtained show that there is a pressure drop in the high-pressure turbine of 5.05%, while for the medium and low-pressure sections, these are an average of 7.04% and 8.1% respectively. Therefore, there is a drop in the output power of approximately 1 MW. There is also a total increase in the flow of irreversibilities generated in the sections of the steam turbine for loads of 100, 80 and 50% of 33.71, 32.85 and 25.66% respectively.

Key words: Thermodynamic analysis; off design.

Introducción

El aumento gradual de la demanda de energía en los últimos años debido a factores, tales como la industrialización, aumento en la densidad demográfica y la tendencia a una mejor calidad de vida, ha tenido una gran repercusión hacia el medio ambiente, así como una disminución en los recursos fósiles y el incremento del costo de estos. Sin embargo, actualmente existe una transición energética para encontrar nuevas formas de producción de energía a partir de fuentes renovables, los cuales, a pesar de tener una diversificación de diferentes tecnologías para la generación de energía, no resulta ser del todo una completa viabilidad [1, 2]. De acuerdo con la Prospectiva del Sector Eléctrico 2018-2032, la demanda de la energía mundial fue de 708 TWh para el año 2017. Del total de generación mundial, las energías renovables concentraron el 25%, mientras que el 75% de la generación continúa siendo a partir de combustibles fósiles [2]. En el caso de México, el consumo de energía tiene un crecimiento medio anual del 2.6% lo que representó una demanda de 293.12 TWh para ese mismo año. Así mismo, el Sector Eléctrico Nacional registró que el 78.9% de la generación eléctrica provino de tecnologías convencionales, mientras que la participación de las tecnologías limpias en conjunto solamente representó el 21.1% [3, 4].

Por lo tanto, el tener una mayor participación en la generación de energía a partir de energías renovables trae consigo una operación de centrales térmicas convencionales la cual no necesariamente será a su máxima capacidad, es decir, este tipo de centrales deberán de operar a condiciones fuera de diseño o también denominado cargas parciales. Algunas de estas condiciones son, la variación de carga, variación de la velocidad de la turbina, el cambio en el vacío del condensador, la admisión parcial, deterioro de los equipos, entre otras. Las desviaciones de las condiciones de diseño reducen la eficiencia del ciclo si las condiciones de diseño son para ofrecer la máxima capacidad [5, 6]. La regulación de la carga se realiza de manera distinta dependiendo el tipo de tecnología, en las centrales termoeléctricas es por admisión parcial, mientras que en los ciclos combinados se realiza mediante presión deslizante, por lo tanto, predecir y estudiar las características de funcionamiento de las centrales de potencia que operan a carga parcial es de gran importancia [7].

Las centrales termoeléctricas tienen una carga mínima determinada a partir de las características del generador de vapor y también del tipo de combustible empleado, la condición mínima de operación se sitúa entre el 50% y 60% de la carga máxima. El componente principal en los ciclos de vapor es la turbina debido a que se encarga de generar el trabajo útil del ciclo; el diseño de estos equipos se basa en características como presión y temperatura de vapor vivo, flujo de vapor y presión al final de la expansión [8]. R. Lugo en el año de 2009 mostró que, bajo las condiciones de operación reales, se encontró que en el generador de vapor existen las mayores irreversibilidades, aproximadamente del 53%, mientras que la eficiencia exergética del ciclo es de 36.76%. Por consiguiente, evaluar las irreversibilidades en los procesos de la generación de potencia es muy valioso, ya que permite predecir la eficiencia real de una central termoeléctrica [9]. también M.N. Eke y I.H. Aljundi realizaron un análisis termodinámico por cada equipo, mostraron que las mayores destrucciones de exergía en una planta termoeléctrica correspondían al generador de vapor, a las secciones de la turbina de vapor y el condensador, pero también vio el efecto de que, incrementando la temperatura y una presión constante a la entrada de la turbina de alta presión, incide en la eficiencia exergética total de la planta [10, 11].

Por lo expuesto anteriormente, se entiende el desafío de satisfacer la demanda energética con calidad, de manera oportuna y confiable, para así implementar medidas que permitan prolongar el agotamiento de los combustibles fósiles. Por tal motivo, en este trabajo se realiza un análisis de Segunda Ley de la Termodinámica a la Central Termoeléctrica del Valle de México (CTVM) Unidad-2 a cargas parciales de 100, 80 y 50%. El análisis realizado a la central es a partir de parámetros de diseño obtenidos del prontuario de la CTVM [12]. Inicialmente se realiza un balance energético para determinar las propiedades del vapor a la entrada y salida de los diferentes equipos, posteriormente, se hacen los balances de segunda ley para obtener la producción de entropía, flujo de irreversibilidades en cada uno de los equipos y finalmente la eficiencia exergética del ciclo.

Descripción de la CTVM

La Central Termoeléctrica del Valle de México se encuentra ubicada al norte de la Ciudad de México, específicamente en el municipio de Acolman, Estado de México. Las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentra en operación esta central térmica es una altura sobre nivel del mar de 2,283 metros; una presión atmosférica de 0.78 bar y una temperatura media anual de 25°C. En la Figura 1 se muestra el diagrama esquemático correspondiente a la CTVM, unidad 2. Esta unidad opera bajo un ciclo de vapor regenerativo con sobrecalentamiento y recalentamiento intermedio. Se realiza el análisis a partir de un total de 42 estados termodinámicos para las principales corrientes energéticas, para los principales equipos. También se involucran a los sistemas auxiliares en donde, las corrientes que corresponden se representan a partir de letras. La turbina

de vapor está integrada por tres secciones, alta, media y baja presión, en donde a partir de la energía mecánica total generada, se acopla a un Generador eléctrico para generar una cierta cantidad de potencia. Se tiene además un condensador, un banco de eyectores y un condensador de vapor de glándula. El tren de calentamiento está constituido por 6 calentadores, de los cuales 5 de ellos son calentadores cerrados con cascada hacia atrás, y únicamente se tiene un calentador abierto, el cual tiene la función de deareador. Existen dos principales bombas las cuales elevan la presión bajo las condiciones de la presión del deareador y la presión de vapor vivo. Se tiene solamente una extracción de vapor en la sección de la turbina de alta presión dirigida hacia el calentador cerrado 6 antes de ingresar al recalentador. El vapor recalentado ingresa a la sección de presión intermedia en donde, se realizan 3 sangrados que alimentan a los calentadores 5, 4 y al deareador respectivamente. Finalmente, el vapor utilizado para incrementar la temperatura de la corriente principal proveniente del condensador se obtiene de las últimas dos extracciones en la turbina de baja presión. Las condiciones de operación tales como la presión y temperatura a la entrada de la turbina de vapor de alta presión, el flujo de vapor principal, la presión y temperatura de recalentamiento, la presión de condensación, así como las presiones a las cuales se extrae el vapor en los 6 sangrados, entre otras propiedades, son determinadas a partir del balance térmico del prontuario de datos técnicos de la propia central [12]. En este sentido, en el mismo diagrama esquemático, se muestra la numeración de los estados correspondientes a las extracciones a la salida de la turbina de vapor y la entrada de este al calentador correspondiente. Esto es para determinar la caída de presión que existe por el simple hecho del traslado del vapor extraído.

Figura 1. Diagrama esquemático de la CTVM U2.

Condiciones de Operación

En la Tabla 1 se presentan las principales condiciones de operación de la CTVM descritas anteriormente, para las cargas de 100, 80 y 50%. En la Tabla 2, se presentan los flujos de vapor extraídos en las diferentes secciones de la turbina de vapor. En la Tabla 3, se presentan las condiciones de presión de extracción, tanto a la salida de la turbina de cada una de las etapas de extracción y también la presión a la cual ingresa a los distintos calentadores. La extracción de vapor dirigida hacia el calentador C2, solamente se tiene información de una sola presión por lo que en este caso se considera una presión constante. También, en la Tabla 4 se presentan los flujos de vapor extraídos, para el sistema de vapor de sellos y sistemas auxiliares principalmente.

Tabla 1. Principales condiciones de operación de la CTVM [12].

	100 %	80 %	50 %
P ₁ (bar)	125	125	124
T ₁ (°C)	537.7	537.77	537.77
P _{rec} (bar)	33.1	25.37	15.65
T _{rec} (°C)	537.7	537.77	537.77
P _{cond} (bar)	0.076	0.0603	0.041
ṁ _v (kg/s)	130.7	99.24	59.95

Tabla 2. Flujo de vapor extraído para los calentadores [12].

ṁ _v (kg/s)	100 %	80 %	50 %
C6	8.25	6.05	3.26
C5	2.52	1.84	1.02
C4	7.08	4.54	2.57
C3	5.47	3.71	1.94
C2	4.75	3.14	1.59
C1	10.59	7.08	3.54

Tabla 3. Presiones de extracción de vapor [12].

P (bar)	100 %	80 %	50 %
P ₂	33.1	25.37	15.6
P ₅	31.44	24.13	14.8
P ₈	15.17	11.66	7.21
P ₉	13.93	10.72	6.64
P ₁₀	8.75	6.8	4.24
P ₁₁	8.05	6.25	3.9
P ₁₂	3.68	2.87	1.8
P ₁₃	3.5	2.72	1.71
P ₁₄	1.84	1.43	0.85
P ₁₅	0.86	0.67	0.43
P ₁₆	0.79	0.62	0.39

Tabla 4. Flujos de vapor de sellos y sistemas auxiliares [12].

ṁ _v (kg/s)	100 %	80 %	50 %
A	10.77	7.89	4.28
B	0.069	0.09	0.09
C	4.95	8.33	10.9
D	0.12	0.01	-
E	0.11	0.08	0.05
G	0.92	0.71	0.44
I	0.02	0.05	0.09
J	0.09	0.09	0.09
K	0.18	0.18	0.18
L	0.18	0.18	0.15
Agua de reposición	1.31	1	0.61
N	0.2	0.15	0.09
M	-	-	0.12

Finalmente, se realizó un estudio en la parte del Generador de Vapor para poder determinar las propiedades de los gases de combustión y el Poder Calorífico Inferior. Se consideró que la presión de los gases fuera a la presión atmosférica para un combustible cuyo elemento fuese 100% CH₄ y así mismo se tuvo una temperatura de entrada de los gases de combustión al GV de 900°C y una temperatura de salida de 600°C, el calor específico a presión constante de los gases de combustión es de 1.327 kJ/kg K y el PCI del combustible es de 50,120 kJ/kg.

Metodología

Análisis energético

A partir de las condiciones de operación, inicialmente se determinan las propiedades termodinámicas a partir del software X Steam y posteriormente se calculan los siguientes parámetros de desempeño [9]. La potencia total generada en la turbina de vapor es la sumatoria de las potencias generadas en las tres secciones, por lo tanto

$$\dot{W}_{TV} = \dot{W}_{TVAP} + \dot{W}_{TVMP} + \dot{W}_{TVBP} \quad (1)$$

En función del flujo de vapor y entalpías se tiene que: la potencia de la turbina de alta presión es

$$\dot{W}_{TVAP} = \dot{m}_1(h_1 - h_2) \quad (2)$$

La potencia generada en la sección de media presión es

$$\dot{W}_{TVMP} = \dot{m}_7(h_7 - h_8) + (\dot{m}_7 - \dot{m}_8)(h_8 - h_{10}) + (\dot{m}_7 - \dot{m}_8 - \dot{m}_{10})(h_{10} - h_{12}) + (\dot{m}_7 - \dot{m}_8 - \dot{m}_{10} - \dot{m}_{12})(h_{12} - h_{14}) \quad (3)$$

Y la potencia en la turbina de baja presión es

$$\dot{W}_{TVBP} = (\dot{m}_7 - \dot{m}_8 - \dot{m}_{10} - \dot{m}_{12} - \dot{m}_{14})(h_{14} - h_{15}) + (\dot{m}_7 - \dot{m}_8 - \dot{m}_{10} - \dot{m}_{12} - \dot{m}_{14} - \dot{m}_{15})(h_{15} - h_{17}) \quad (4)$$

Así mismo, la potencia suministrada a las diferentes bombas se determina de la manera siguiente

$$\dot{W}_B = \dot{W}_{B1} + \dot{W}_{B2} \quad (5)$$

Por lo tanto, la potencia total suministrada al sistema de bombeo es

$$\dot{W}_B = \dot{m}_{18}(h_{19} - h_{18}) + \dot{m}_{24}(h_{25} - h_{24}) \quad (6)$$

Finalmente, la potencia generada se expresa como

$$\dot{W}_m = \dot{W}_{TV} - \dot{W}_B \quad (7)$$

El flujo de calor suministrado en el generador de vapor es

$$\dot{Q}_{sum} = (\dot{m}_{29} - \dot{m}_{Mup})(h_b - h_{29}) + (\dot{m}_{29} - \dot{m}_{Mup} + \dot{m}_c)(h_{30} - h_b) + (\dot{m}_{29} - \dot{m}_{Mup} + \dot{m}_c - \dot{m}_J - \dot{m}_M - \dot{m}_E - \dot{m}_5)(h_7 - h_6) \quad (8)$$

La eficiencia térmica del ciclo de vapor es

$$\eta_{TV} = \left(\frac{\dot{W}_m}{\dot{Q}_{sum}} \right) \quad (9)$$

El flujo de combustible requerido es

$$\dot{m}_c = \frac{\dot{Q}_{sum}}{PCI} \quad (10)$$

Además, el flujo de calor rechazado en el condensador es

$$\dot{Q}_{cond} = (\dot{m}_{17}h_{17} + \dot{m}_L h_L + \dot{m}_A h_A + \dot{m}_B h_B + \dot{m}_I h_I + \dot{m}_{Mup} h_{Mup}) - \dot{m}_8 h_{18} \quad (11)$$

Análisis de Segunda Ley de la Termodinámica

A partir de la ecuación general de flujo de entropía para un sistema abierto

$$\left(\frac{dS}{dt} \right)_{vc} + \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e = \int_A \left(\frac{\dot{Q}}{T} \right) dA + \int_V \left(\frac{\dot{W}_L}{T} \right) dV \quad (12)$$

Para el caso de la turbina de vapor y las bombas, se considera flujo estable y además, que ambos sistemas sean adiabáticos en todas las secciones, por lo tanto, la producción de entropía es

$$\dot{S}_{gen_{TV}} = \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e \quad (13)$$

Para el caso del condensador se tiene que la producción de entropía es

$$\dot{S}_{gen_{cond}} = \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e - \dot{Q}_{cond} \left(\frac{1}{T_{H_2O}} - \frac{1}{T_{cond}} \right) \quad (14)$$

Finalmente, la producción de entropía para el caso del Generador de Vapor es

$$\dot{S}_{gen_{GV}} = \dot{m}_{gc} (s_{s_{gc}} - s_{e_{gc}}) + \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e \quad (15)$$

Por lo tanto, el flujo de irreversibilidades desarrolladas en cualquiera de los equipos es de manera general

$$\dot{I}_i = T_0 \dot{S}_{gen_i} \quad (16)$$

La eficiencia exergética del ciclo de vapor se obtiene a partir de la siguiente expresión

$$\eta_{exer} = 1 - \frac{\sum \dot{I}_i}{\dot{E}_c} \quad (17)$$

donde

$$\dot{E}_c = \dot{m}_c PCI \left(1 - \frac{T_0}{T_{fa}} \right) \quad (18)$$

Resultados y discusión

En la Figura 2 se muestra el diagrama temperatura entropía del ciclo de vapor de la CTVM U2. El ciclo tiene un recalentamiento, 7 etapas de expansión y 6 calentadores de línea. Se muestra que a medida que se tiene una carga menor, la presión de recalentamiento disminuye y por lo tanto existe un aumento en la calidad del vapor al final de la última etapa de expansión. En la Figura 3 se muestra el comportamiento de la eficiencia térmica del ciclo de vapor para diferentes cargas. Se muestra que, a medida que se tiene un menor porcentaje de carga, la eficiencia térmica aumenta. La eficiencia para condiciones a plena carga es de 44.15%, mientras que, al pasar a las condiciones de mínima carga, la eficiencia incrementa hasta en un 13.9%. En [13] se hizo un análisis

termodinámico a diferentes configuraciones de centrales de potencia, para el caso de las centrales subcríticas y configuraciones con un tren de calentamiento de 7 y 6 calentadores, se tuvieron resultados de eficiencia térmica del 45% a plena carga.

Figura 2. Diagrama temperatura-entropía de la CTVM U2.

Figura 3. Eficiencia térmica en función de diferentes cargas.

En la Figura 4 se muestra el flujo de combustible en función del porcentaje de carga. Se muestra que a medida que se tiene una disminución en la demanda de la carga también existe una disminución del flujo de combustible. Por lo tanto, el flujo de combustible requerido para una carga del 100% es 7.2 kg_c/s, mientras que, a condiciones en donde se requiere una mínima carga también existe una disminución del combustible en un 56.04%. A partir de la información de la Tabla 3, en la Figura 5 se muestra el porcentaje de caída de presión que existe en cada una de las etapas de extracción y el calentador que le corresponde, a diferentes porcentajes de cargas. No existe una variación del porcentaje de caída de presión a diferentes cargas para los distintos calentadores, es decir, el porcentaje en la caída de presión se encuentra de manera constante para cualquier carga, sin embargo, esto no sucede únicamente para el calentador C1, ya que presenta el 8.13% de caída de presión para la carga máxima, mientras que, al pasar a la mínima carga, existe un incremento de 1%.

Figura 4. Flujo de combustible a diferentes cargas.

Figura 5. Porcentaje de caída de presión en los calentadores a diferentes cargas.

Por lo tanto, se muestra que prácticamente se tiene en promedio una caída de presión del 8% con respecto a los calentadores C1, C4 y C5, mientras que se tiene en promedio 5% de caída de presión para los calentadores restantes. En la Figura 6 se muestra el flujo de irreversibilidades por cada una de las etapas de expansión a diferentes cargas y sin caída de presión. Además, para una carga de 100%, existen pérdidas de potencia mayores a 4 MW en las etapas de expansión de la turbina de alta presión, así como una máxima pérdida de 5.2 MW en la última etapa de expansión en la turbina de baja presión; sin embargo, al pasar a una carga de 50% se tiene, para el caso de la expansión en la turbina de alta presión, un incremento del flujo de irreversibilidades de 24%, mientras que para el caso de la última etapa de expansión presenta una disminución del 55.86%. En [9] muestran que las mayores flujos de irreversibilidades se tienen en la expansión de la TAP y en las últimas etapas de la TBP. También se muestra que la menor generación de flujo de irreversibilidades se presenta prácticamente en todas

las etapas de expansión en la turbina de media presión y únicamente en la primera etapa de baja presión con un promedio de 1.5 MW (desde TV7-8 a TV14-15). Al pasar de las condiciones de máxima carga, a las condiciones mínimas, se tiene una disminución del flujo de irreversibilidades en promedio de 0.59 MW.

En la Figura 7 se muestra la comparación del flujo total de irreversibilidades generadas a partir del análisis con y sin caída de presión, ambas a diferentes cargas. En los dos casos, existe una tendencia similar de disminución de las irreversibilidades a medida que también disminuye la carga. Para el caso del 100% de carga sin caída de presión, se tiene un total de 17.5 MW de irreversibilidades, los cuales incrementan hasta en un 33.71% cuando se tiene esta caída de presión. Así mismo, se puede mostrar que, para el 50% de carga el flujo de irreversibilidades disminuyen en un 58% y 68% para el escenario sin caída y con caída de presión, respectivamente.

Figura 6. Flujo de irreversibilidades por etapa de expansión sin caída de presión a diferentes cargas.

Figura 7. Comparación del flujo total de irreversibilidades en la TV a diferentes cargas.

En la Figura 8 se muestra el porcentaje de irreversibilidades para el escenario sin caída de presión, se tienen en equipos, tales como la turbina de vapor, bombas, tren de calentamiento, condensador y el Generador de Vapor. El mayor porcentaje de irreversibilidades se tienen en el GV el cual se ubica entre el 33 y 35%, mientras que en conjunto, bombas, calentadores y condensador representan un porcentaje menor el cual se encuentra entre el 4 y 65% aproximadamente.

Figura 8. Porcentaje de irreversibilidades sin caída de presión a diferentes cargas.

Figura 9. Eficiencia exergetica con y sin caídas de presión a diferentes cargas.

En la Figura 9 se muestra la eficiencia exergetica de la CTVM para las diferentes cargas. A partir del análisis sin caída y con caída de presión, se muestra que la eficiencia exergetica es superior al 50% y permanece constante a diferentes cargas. Sin embargo, se muestra que existe una ligera disminución de la misma bajo el análisis con caída de presión, pero continua siendo mayor al 50%.

Trabajo a futuro

En un trabajo a futuro, se pretende realizar un estudio termohidráulico con el objetivo de determinar las posibles causas de las caídas de presión que se presentan en las expansiones de la turbina de vapor de alta, media y baja presión para condiciones de plena carga y cargas parciales.

Conclusiones

Resulta ser importante el poder determinar las condiciones por las cuales existen las mayores pérdidas de energía en los equipos. Por lo tanto, a partir del análisis desarrollado, se obtuvo que existe un incremento en la eficiencia térmica a medida que se tiene un menor porcentaje en la carga, donde la mayor eficiencia es de 50%.

A partir de la cuantificación de las caídas de presión, se mostró que, en las extracciones correspondientes a la turbina de alta presión y la última etapa de baja presión, tuvieron los mayores porcentajes de caída de presión lo cual se traduce en un mayor flujo de irreversibilidades, logrando alcanzar hasta 5 MW. Además, se muestra que, por el simple hecho de tener una caída de presión y para una carga constante del 100%, existe un aumento del total de flujo de irreversibilidades en más de 7 MW. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que, a partir de realizar una disminución en la caída de presión en las extracciones del vapor, es posible también disminuir las cantidades de exergía destruida por lo que se incrementaría la cantidad de potencia generada.

Referencias

- [1] A. Stoppato, A. Mirandola, G. Meneghetti, and E. Lo Casto, "On the operation strategy of steam power plants working at variable load: Technical and economic issues," *Energy*, vol. 37, no. 1, pp. 228–236, 2012, doi: 10.1016/j.energy.2011.11.042.
- [2] A. Ganjehkaviri, M. N. Mohd Jaafar, and S. E. Hosseini, "Optimization and the effect of steam turbine outlet quality on the output power of a combined cycle power plant," *Energy Convers. Manag.*, vol. 89, pp. 231–243, 2015, doi: 10.1016/j.enconman.2014.09.042.
- [3] Secretaría de Energía (SENER), "Prospectiva del Sector Eléctrico," p. 166, 2015.
- [4] L. Beltrán Rodríguez, R. Alexandri Rionda, J. Herrera Romero, and O. Ojeda Galicia, "Balance Nacional de Energía," *Secr. Energía, Subsecr. Planeación y Transic. Energética. México.*, pp. 15–20, 2016.
- [5] M. Variny and O. Mierka, "Improvement of part load efficiency of a combined cycle power plant provisioning ancillary services," *Appl. Energy*, vol. 86, no. 6, pp. 888–894, 2009, doi: 10.1016/j.apenergy.2008.11.004.
- [6] R. S. Murugan and P. M. V Subbarao, "Off Design Performance Prediction of Steam Turbines," 2016.
- [7] P. Considerando, C. D. E. Presión, I. Eliú, H. Mora, E. Vicente, and T. González, "Análisis termodinámico del ciclo combinado en modo híbrido del Valle de México de 384 MW a diferentes cargas parciales considerando caídas de presión y temperatura," pp. 16–23, 2018.
- [8] C. S. Bresolin, P. S. Schneider, H. A. Vielmo, and F. H. R. França, "Application of Steam Turbines Simulation Models in Power Generation Systems," *Rev. Eng. Térmica*, vol. 5, no. 1, p. 73, 2006, doi: 10.5380/reterm.v5i1.61675.
- [9] M. T. R. Lugo, M. Salazar, J. M. Zamora, A. Torres, "Análisis exergético de una central termoeléctrica," *Científica*, vol. 13, no. 1, pp. 17–25, 2009.
- [10] I. H. Aljundi, "Energy and exergy analysis of a steam power plant in Jordan," *Appl. Therm. Eng.*, vol. 29, no. 2–3, pp. 324–328, 2009, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2008.02.029.
- [11] M. N. Eke, D. C. Onyejekwe, O. C. Iloeje, C. I. Ezekwe, and P. U. Akpan, "Energy and exergy evaluation of a 220MW thermal power plant," *Niger. J. Technol.*, vol. 37, no. 1, p. 115, 2018, doi: 10.4314/njt.v37i1.15.
- [12] F. D. E. Electricidad, C. Termoel, C. D. E. Ciclo, and V. De, "Prontuario de datos técnicos."
- [13] L. E. Méndez-Cruz, M. Salazar-Pereyra, A. E. Bonilla-Blancas, and R. Lugo-Leyte, "Análisis Termodinámico de las Turbinas de Vapor para los Ciclos Ultracríticos, Supercríticos, Subcríticos y Geotérmicos," *Inf. tecnológica*, vol. 30, no. 4, pp. 237–248, 2019, doi: 10.4067/s0718-07642019000400237.